
ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN CULTURAL DE LOS SABERES Y DE LAS PRÁCTICAS DE SALUD Y ENFERMEDAD, EN FAMILIAS DE LA COMUNIDAD ABORIGEN DE LA QUEBRADA DE MATANCILLAS, PUNA DE SALTA, ARGENTINA

Guido Esteban Carballo^a

RESUMEN

En este trabajo se analiza la información referida a los saberes y las prácticas tradicionales de salud en la comunidad de Matancillas de la Puna de Salta, Argentina, a partir de la información obtenida en dos familias. Esta investigación se enmarca dentro de la teoría de la transmisión cultural, que considera a la cultura como información hereditaria que se transmite socialmente. Desde este punto de vista, el objetivo es conocer cómo se transmite la información tradicional sobre los cuidados de la salud en la comunidad aborígen de la quebrada de Matancillas. Como hipótesis se plantea que esta información cultural es transmitida en forma vertical (aprendizaje de una generación a la siguiente) por preservar principalmente información de relevancia adaptativa. Por otro lado, planteamos la posibilidad de que los saberes y las prácticas médicas aborígenes sirvan como marcador de identidad étnica entre la comunidad aborígen y la sociedad envolvente. Con este objetivo se analizan, cualitativa y cuantitativamente, los conocimientos médicos tradicionales, en particular dos afecciones documentadas en la etnografía puneña como son el susto y el *aika*. Con este objetivo, se realizaron entrevistas virtuales durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Se concluye que estos problemas de salud se asocian con ideas y representaciones religiosas en el marco de las cosmologías andinas. Por otra parte, encontramos apoyo a la hipótesis de que estos saberes se transfieren de forma vertical mayormente, y que existe un uso conjunto de la medicina tradicional y biomédica, tal como nos fue relatado en las conversaciones mantenidas durante la pandemia de coronavirus.

PALABRAS CLAVE: medicina aborígen; virtualidad; evolucionismo; cosmología; religión.

ABSTRACT

In this work we analyze the knowledge and traditional health practices of the aboriginal community of Matancillas, from the highlands of Salta, Argentina, on the basis of the information obtained from two families. The research is framed within the Theory of Cultural Transmission, which considers culture as hereditary information that is socially transmitted. From this point of view, the goal of the work is to understand the ways in which the traditional information about health care is transmitted into the aboriginal community of the Matancillas. In this way we hypothesize that this cultural information is transmitted vertically (learning from one generation to another) mainly because it preserves information of adaptive relevance. On the other hand, we raise the possibility that aboriginal knowledge and medical practices serve as ethnic identity markers between the aboriginal community and the surrounding society. With this purpose, traditional medical knowledge is qualitatively and quantitatively analyzed, in particular two conditions documented in the ethnography of the Puna such as *susto* and *aika*. With

^a Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puan 480, 4° piso (CP C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. guido_carballo9@hotmail.com

these goals, virtual interviews were conducted during isolation due to the pandemic in 2020. It is concluded that these health conditions are associated with religious ideas and representations within the framework of Andean cosmologies. Besides, we find support to the hypothesis that this knowledge is mostly vertically transferred, and that there is a joint use of traditional and biomedical medicine as during the coronavirus pandemic.

KEYWORDS: aboriginal medicine; virtuality; Evolutionism; cosmology; religion.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 29 de agosto de 2022.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta una primera aproximación al estudio de la salud y la enfermedad en la comunidad aborígen de Matancillas desde una perspectiva evolutiva (Mesoudi, 2011), y teniendo en cuenta un abordaje que contextualiza a la medicina tradicional en el marco más general de sus interacciones con representaciones y prácticas de grupos concretos sobre el proceso de salud-enfermedad (Menéndez, 1994), y considerando que la medicina tradicional no conforma un sistema de prácticas que pueda ser descrito como irracional (Martínez Hernaéz, 2008). Desde este marco teórico se aborda cómo los sujetos aprenden los conocimientos sobre las enfermedades, más específicamente aquellas que Palma (1973) ha denominado como puneñas. En este sentido, el autor considera a la Puna desde un punto de vista cultural como una región más o menos homogénea, sin embargo puede apreciarse diversidad según las áreas (Göebel, 2001; Muscio & López, 2011). Palma propone una clasificación de estas enfermedades en dos grandes categorías, a saber, místicas y no místicas, donde ubica las distintas afecciones que describe para la región. Por ejemplo, dentro de las enfermedades místicas incluye al susto, porque se lo relaciona a una pérdida del alma momentánea, cuya cura consiste en la reincorporación del ánima (o alma) al cuerpo del enfermo. Dentro de las enfermedades no místicas incorpora el *aika*, ya que, según este autor, no se relaciona con elementos sobrenaturales, punto que será discutido en este trabajo. De esta manera, Palma basa su clasificación en la etiología de las afecciones puneñas según contengan o no

elementos místicos. Así, el autor también discute los posibles orígenes históricos de estas enfermedades y propone a grandes rasgos tres explicaciones para el surgimiento de la clasificación puneña de las afecciones. Primero, sugiere que la explicación de los problemas de salud pudo haber surgido en esta región de forma independiente, o a nivel continental. Segundo, que estas ideas hayan sido adoptadas a partir de la conquista, ya que encuentra semejanzas entre las explicaciones miasmáticas de las enfermedades en Europa y en América, y tercero, y en relación a la anterior, que el origen de esta clasificación es mucho más remoto y que tiene que ver con la difusión de ideas a partir de la expansión humana por los distintos continentes. Chamorro Pérez y Tocornal (2005) investigaron sobre la relación entre la medicina tradicional aborígen y la biomedicina con comunidades aborígenes atacameñas de la región del Salar de Atacama, Chile. El estudio se realizó bajo el enfoque de la antropología médica crítica que propone que todo conocimiento relacionado a la salud y a la enfermedad es construido y negociado, conformando un proceso dinámico. Para el análisis retomamos la clasificación de Foster y Anderson (1978) quienes definen dos grandes grupos de enfermedades según sus causas, personalistas y naturalistas. En las primeras, las enfermedades son causadas por una relación conflictiva entre las personas, por lo que una busca dañar a la otra para lo cual utiliza seres con poderes sobrenaturales. En la segunda, la causa es un desequilibrio entre el organismo y el entorno natural, por lo que no hay acciones de seres sobrenaturales y, según los autores, se asemeja más al fundamento

de la biomedicina. Los autores proponen la coexistencia de dos sistemas médicos, el sistema médico tradicional atacameño que es definido como un "...sistema ideacional fundamentado en concepciones mágico-religiosas, cuyas prácticas no dejan de tener una base empírica y demostrable en su efectividad en los procesos terapéuticos" (Chamorro Pérez & Tocornal, 2005, p. 125). Este sistema se encuentra en un entorno de precarias condiciones climáticas y naturales, por lo que posee fuertes componentes preventivos, expresado en rituales a la *Pachamama* que constituyen rogativas de salud. En esta medicina se encuentran dos sistemas muy relacionados, el que se produce en la unidad doméstica, al que denominan sistema doméstico y el de los especialistas en la medicina atacameña. Por otro lado, se encuentra el sistema biomédico, cuya visión mecanicista del cuerpo explica el malestar a partir de un mal funcionamiento o de agentes infecciosos, y que tiene como base a la biología. En este sentido, la biomedicina "... se caracteriza por ser aliada de la razón científica partiendo de la base del dualismo cartesiano, y siendo validada por el método científico se instaura como la forma dominante en el occidente de concebir la salud y la enfermedad" (Chamorro & Tocornal, 2005, p. 128). Este último se practica en las postas sanitarias rurales y en las visitas de los agentes sanitarios. A partir de estas definiciones, se caracterizan las relaciones de poder entre ambos sistemas médicos, teniendo en cuenta el contexto de precariedad económica en el que viven las comunidades. En este sentido concluyen que en los itinerarios terapéuticos los sujetos utilizan ambos sistemas médicos, lo que habla de una alternancia y/o complementariedad entre los mismos. De aquí surge la demanda hacia las postas rurales de mejorar la calidad de atención biomédica y de visibilizar la particularidad sociocultural de los atacameños.

Por otra parte, Del Olmo (2008) realizó un estudio en San Antonio de los Cobres donde investiga sobre cuidados diferenciales de los hijos a partir de la hipótesis de Trivers y Willard (1973) que predice que las madres con mayores recursos invertirán más en cuidados de sus hijos varones, ya que el *fitness* reproductivo de estos últimos

será mayor que el de sus hermanas. El autor plantea que un aspecto central para contrastar esta hipótesis son los patrones del cuidado de la salud de los niños, en términos de alimentación, atención hospitalaria y de atención primaria de la salud. Con este objetivo utilizó el método de la observación participante y, mayoritariamente las fichas médicas del Hospital de San Antonio de los Cobres "Nicolás Cayetano Pagano". No obstante, cabe aclarar, el autor no analiza ni menciona el uso de la medicina tradicional como un aspecto relevante en el cuidado de la salud de los niños, o como práctica de las madres.

En estas páginas se exponen los primeros avances del trabajo de investigación, donde se propone el estudio de la medicina tradicional en la comunidad de Matancillas, desde una perspectiva teórica denominada teoría de la herencia dual (Boyd & Richerson, 1985), dentro del marco más general de la evolución darwiniana. Desde este enfoque se estudia a la cultura como información que es transmitida de generación en generación entre los sujetos. El objetivo es analizar cómo se transmiten los conocimientos sobre los problemas de salud y las formas de curarlos, o sea, la clasificación etiológica y los tratamientos utilizados. También, buscando analizar el modo en que las representaciones de salud - enfermedad adoptan características religiosas, trabajamos con la propuesta de Pascal Boyer (1996), sobre las capacidades cognitivas relacionadas al animismo y al aprendizaje. Se tomarán como ejemplos la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 y su manejo al interior de la comunidad y los casos del *aika* y del susto para el análisis cualitativo, ya que como se vio en esta introducción estas dos últimas afecciones se pueden denominar puneñas, por lo que poseen una lógica local tanto en su etiología como en sus cuidado y cura.

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS

La quebrada de Matancillas se ubica al norte de la ciudad de San Antonio de los Cobres (Figura 1), a una altitud de 3700 m.s.n.m. en la región de la Puna. En la misma predomina un ambiente árido, que la caracteriza como un desierto de altura

(Bianchi & Yañez, 1992) (Figura 2). La comunidad de Matancillas está compuesta por familias de pastores y horticultores que viven estacionalmente en San Antonio de los Cobres (Verner, 2016).

La comunidad se organiza a partir de familias extendidas (Muscio, 2010) que poseen parcelas de tierra en la quebrada. En ellas los pobladores practican la ganadería en baja escala y cultivos

Figura 1. Localización de la quebrada de Matancillas, de San Antonio de los Cobres y quebradas aledañas (confeccionado por el autor).

Figura 2. Vista de la quebrada de Matancillas. En el centro de la imagen se aprecian estructuras de piedra utilizadas para el cultivo de alfalfa. En el marco de la puna, la quebrada de Matancillas se caracteriza por ofrecer un entorno de alta calidad para la ocupación humana, por la presencia de agua, pasturas y protección a los agentes climáticos (fotografía del autor).

de subsistencia, así como también cultivos para alimentar al ganado en las épocas más secas del año. Esta comunidad se reconoce étnicamente como atacameña y participa dentro de la red de comunidades atacameñas, con quienes se encuentra reclamando el reconocimiento de la propiedad de sus tierras por parte del estado provincial.

En términos de creencias religiosas, en la comunidad se verifica tanto la existencia de creencias características de la cosmología andina (por ejemplo la *Pachamama*), como de la devoción a figuras propias del catolicismo, impuesto a partir de la colonización europea de la Puna. Entre ambas creencias han ido construyendo un sincretismo propio que se expresa tanto en la asistencia a la misa en la iglesia del poblado, como en la realización de la *challa*, donde se dan

ofrendas a la *Pachamama*, para la buena suerte (Figura 3).

En términos de cuidados de la salud, los miembros de la comunidad tienen distintas maneras de acceder a la atención médica estatal. Por un lado, para quienes se encuentran en la quebrada, hay agentes sanitarios que realizan atención primaria de la salud en la quebrada que, luego de la pandemia, los visitan cada dos meses. Ellos realizan controles de salud y, en caso de ser necesario, les proveen medicamentos. La otra alternativa, es recurrir al hospital de San Antonio de los Cobres, donde pueden acceder por la guardia o con turnos previos con distintos especialistas.

En relación a la medicina tradicional, los habitantes de la quebrada tienen la posibilidad de recurrir a personas especializadas que proveen atención, los cuales se denominan médicos particulares, quienes

Figura 3. a) Challa realizada por la comunidad de la quebrada para la buena fortuna del trabajo de un equipo arqueológico (fotografía del autor). b) Iglesia de la quebrada de Matancillas (fotografía del Facebook “Comunidad de Matancilla” reproducida con autorización).

realizan diagnósticos empleando distintas técnicas y utilizan tanto medicamentos farmacológicos, como remedios naturales.

Por último, otra forma de tratar los problemas de salud es la autoatención, entendida como:

(...) las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa e intencional de curadores profesionales, (...) de tal manera que la autoatención implica decidir la autoprescripción y el uso de un tratamiento en forma autónoma o relativamente autónoma (Menéndez, 2009, p. 52).

En este sentido, a partir de los saberes que ellos o sus familiares tienen sobre el tema, realizan de forma autónoma un diagnóstico a partir del cual se autoprescriben tratamientos y, además, utilizan medicamentos farmacológicos y/o remedios naturales para curar sus dolencias. Estos últimos poseen propiedades curativas, mágicas y/o rituales, y provienen de distintos pisos ecosistémicos (Barbarán, 2004), lo que evidencia la existencia de interacciones sociales de gran escala espacial que permiten el flujo de bienes, por ejemplo, mediante caravanas.

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

Este trabajo tiene como objetivo estudiar en la comunidad de Matancillas, la forma de transmisión de los conocimientos en salud. En este sentido, se parte del argumento de Boyer (1996) quien sostiene que la cognición humana evolucionó con la capacidad para la utilización de recursos contraintuitivos. Así, Boyer (1994) argumenta que los conceptos contraintuitivos, es decir, los conceptos que violan algunas expectativas ontológicas de una categoría, son más memorables que los conceptos intuitivos. En este sentido, los animales que hablan y los muertos que resucitan son ejemplos de categorías contraintuitivas porque contradicen la lógica de sus ontologías (Boyer,

1996). La existencia de estas contraintuiciones no solamente ha sido notada por los antropólogos en el campo, sino también por las personas que las sostienen (Lawson, 1994). A su vez, se ha afirmado que el uso y transmisión de estas categorías, es una forma de facilitar el aprendizaje de información socialmente relevante (Starks, 2019). De esta manera, estos recursos mayormente religiosos de carácter contraintuitivos son fáciles de recordar y proveen información social relevante, que en términos evolutivos, se considera adaptativa (Boyd & Richerson, 2005; Durham, 1991; Mesoudi, 2011).

En este trabajo, para determinar la información pertinente al campo de los saberes sobre el cuidado de la salud y la enfermedad de los sujetos, se utilizan las categorías de la antropología médica *sickness*, *illness* y *disease* (Kleinman, 1980; Vargas & Cortés, 1991; Young, 1982). Siguiendo la definición de Young (1982), *illness* refiere a la experiencia de la enfermedad del sujeto, *sickness* es definido como el proceso donde a determinados signos biológicos y conductuales originados por la enfermedad, se les otorga significado social, y *disease* hace referencia a la explicación biomédica de la causa de la enfermedad. Sobre este último concepto, Singer (2004) plantea que en realidad la etiología de las enfermedades (*disease*) varía junto a los cambios de la sociedad, por lo que resulta en una construcción sociocultural, y no en un ente estático definido por la biología. En este sentido, y para el fin de esta investigación, las explicaciones de la enfermedad, no solo desde una perspectiva biomédica, sino también desde una mirada tradicional, se consideran dentro de la categoría *disease*.

Se plantea la hipótesis del predominio del mecanismo de transmisión vertical en los conocimientos del campo de la salud-enfermedad, por ser información relevante en términos adaptativos, y desde este punto de vista, este conocimiento y las prácticas relacionadas están inmersas en ideas cosmológico-religiosas. También se analiza la posibilidad de que los saberes y las prácticas médicas sirvan de marcadores de identidad étnica entre la comunidad aborigen y la sociedad envolvente.

Desde esta perspectiva teórica, se discuten, en principio, las nociones aborígenes de enfermedad como son el *aika* y el susto como caso de estudio, a partir de dos entrevistas virtuales realizadas a dos miembros de la comunidad. El *aika* según los definen nuestros informantes, es una afección que sucede cuando, especialmente las embarazadas y los niños, se acercan a los muertos. El susto es una afección en la cual las personas se asustan por algún motivo y, en consecuencia, caen enfermas. Por otra parte, también brevemente se van a tratar los recursos que la medicina tradicional aportó para hacer frente al coronavirus.

Una primera aproximación al tema de investigación se realizó durante las disposiciones de Aislamiento Preventivo Obligatorio dispuestas en el año 2020 por el Estado nacional argentino, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En este contexto, la comunidad de Matancillas, optó por aislarse de forma preventiva para evitar contagios por la circulación del virus. A partir de la situación que se presentó, y para no aplazar la investigación, ya que tampoco había conocimiento de cuánto podía prolongarse este escenario, se optó por el aprovechamiento de las tecnologías digitales a través de la realización de entrevistas virtuales, utilizando plataformas informáticas que posibilitan la conexión a través de videollamadas. Estas fueron pensadas como entrevistas etnográficas o antropológicas, las cuales, tienen las siguientes tres características: la atención flotante del investigador, la asociación libre del informante y la categorización diferida del investigador (Guber, 2001). Las entrevistas se plantearon como semiestructuradas, teniendo como base una guía para orientar las preguntas con los temas a abordar, pero sin condicionar a los sujetos con preguntas rígidas preestablecidas (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2013). Por cuestiones de conectividad, entre otras razones, se pudieron realizar dos entrevistas con distintos sujetos. La primer informante es una persona políticamente prominente (Veneri, 2016), quien además es caracterizada por la comunidad como una persona con muchos conocimientos médicos tradicionales, quien nació, se crió y aún vive permanentemente en la quebrada. La

segunda, es hija de la primera, nacida y criada en la quebrada, pero que actualmente vive en San Antonio de los Cobres con su familia. En este caso, a partir de la relación familiar de las informantes, tenemos la posibilidad de analizar la transmisión intergeneracional. Además, se obtuvo información contextual en el trabajo de campo.

A partir de los relatos obtenidos en las entrevistas con las informantes, se realizaron dos tipos de análisis, el primero cualitativo y el segundo cuantitativo, con el objetivo de ver si en estos discursos aparecen términos contraintuitivos que indiquen una concepción religiosa de estas enfermedades (Boyer, 1996).

Como se mencionó anteriormente, para el tratamiento de los datos obtenidos de las informantes en las entrevistas, se realizaron dos líneas de análisis, cualitativa y cuantitativa. Primero se volcó la información obtenida en una serie de tablas donde los relatos se dividieron en distintos enunciados según el tema del que tratan. Los enunciados estudiados son aquellos referidos a problemáticas de salud, y que se corresponden con las ideas de *illness*, *sickness*, o *disease*. Para el análisis cualitativo, se estudiaron los conceptos que aparecen relacionados en un mismo enunciado y el sentido que le otorgan al mismo, con el fin de reconocer ideas relacionadas a lo religioso o cosmológico, ejemplificado a partir de los casos del *aika* y del susto. Para el análisis cuantitativo, a los conceptos de los enunciados de los relatos de las informantes, primero se los clasificó en *illness*, *sickness* o *disease* y luego, a partir de las dimensiones ontológicas propuestas se analizaron las agencias de los mismos. Las dimensiones ontológicas utilizadas son animada e inanimada, lo cual es relevante ya que la propuesta de Boyer (1996) se relaciona con la intencionalidad en la acción de los fenómenos que se describen. Además, se utilizaron las siguientes dimensiones ontológicas para el análisis: social, psicológica, biológica, temporal, espacial, divino, meteorológico y físico. En suma, para el análisis de los comportamientos de los fenómenos enunciados se elaboraron dos posibles opciones de agencia, intuitiva y contraintuitiva. La primera referida al comportamiento esperado de determinados

fenómenos. Un ejemplo de esto último es que si un rayo (centella) impacta en un sujeto, lo más probable es que le produzca la muerte, en cambio, dentro de la cosmología andina, un rayo que impacta en una persona puede otorgarle poderes curativos, es a este comportamiento inesperado del fenómeno al que llamamos agencia contraintuitiva. Una vez obtenido el tipo de agencia de cada enunciado, se realizó un gráfico para visualizar el porcentaje de aparición de cada una de estas opciones en el relato total de cada informante. Esto se hizo documentando la frecuencia porcentual de cada tipo de agencia en el total del discurso de cada informante, y de esta manera ver si los conocimientos sobre la salud se encuentran o no inmersos en discursos cosmológico-religiosos.

RESULTADOS

En principio, los enunciados de cada entrevista por separado, fueron clasificados según se correspondiera con *illness, sickness y disease*, con el objetivo de ver la pertinencia al campo de salud de los mismos. En los relatos analizados no se encontraron enunciados pasibles de ser clasificados dentro del *illness*, pero sí para *sickness y disease*. En el análisis cualitativo de los relatos se aprecia que las afecciones como el *aika* y el susto aparecen relacionados con una diversidad de términos (Figura 4).

Entre ellas, encontramos algunos ejemplos de dimensiones ontológicas que clasificamos

como inanimados, y que su agencia resulta contraintuitiva. En este sentido la informante 1 que relata sobre el *aika*, que “El *aika* es como si la persona entrara al cuerpiño del bebé”, o que “*Aika*, entró el animal a la panza el mal olor” (informante 1, Salta, marzo de 2021). En estos términos, se analiza la idea de que un animal muerto, pueda entrar a la panza de una persona a través del mal olor, por lo que el sentido de esta frase resulta contraintuitivo, ya que los animales muertos no ingresan al cuerpo de las personas. Por lo tanto, a las frases con ideas semejantes se les dio el mismo tratamiento. Algunos ejemplos son, “No hay que ir a los cementerios, ponerse donde hay perros muertos (...) las embarazadas y los chicos tienen más riesgo (...). Entra el *aika* de la persona que muere” (informante 1, Salta, marzo de 2021).

También sobre la cura del *aika*, ambas coinciden en que se debe usar *pusno* de un animal negro. En este sentido al ser consultada sobre esto la informante 2 dijo que “Para el *aika*, el animal tiene que ser negro” (informante 2, Salta, agosto de 2021). La informante 1 comentó sobre la forma de curar que “La *aika* se cura tomando macaya molida con un poquitito del *pusno* y con tres lavados con *pusno* de cordero negro o de cabra negra, oveja negra o vaca negra...”, y agrega sobre los residuos del proceso de cura que “Los restos de la *aika* se queman y se entierran lejos para que se los coma la tierra” (informante 1, Salta, marzo de 2021). En relación al susto también se ven conceptos relacionados

Figura 4. Los círculos representan las ideas relacionadas al *aika* y al susto en los relatos de ambas informantes.

que remiten a términos contraintuitivos como se definieron previamente. En este caso, aparecen términos como duende, y también otros relacionados a la parafernalia cristiana, Como relata la informante 1 “Al susto hay que gritarle y los remedios son pan bendito, agua bendita y lazos bendito”; “En el susto ven el duende y se asustan, tienen miedo. La persona empieza a decaerse está como borracho, tiene los ojos brincando, no está normal” (informante 1, Salta, marzo de 2021). Ambas informantes coinciden en que aquellos a los que les ha pegado la centella (fenómeno identificado con el rayo), tiene el poder de curar el susto. La informante 1 comenta que “La persona a la que le ha pegado la centella, tiene la fuerza para curar el susto (...)” así como el “(...) *aika* (...)” y “...hay que saber los remedios y tener fe en dios” (informante 1, Salta, marzo de 2021). En relación a esto, según la informante 2, la informante 1 es una persona a la que le ha pegado la centella, por lo que tiene el poder de curar el susto y efectivamente, comenta que lo hace, además de que “mi mamá es la más indicada para decirte qué pasa”. Cuando alguien tiene síntomas, por lo que “(...) mamá nos dice toma esto toma aquello (...)” (informante 2, Salta, agosto de 2021) y aclara que no solo a ella y a sus hermanas, sino también a primos, tíos y otras personas.

A las informantes también se les consultó sobre el aprendizaje de estos conocimientos. Según ellas estos saberes y prácticas los aprendieron de ver a su madre o a su padre, como también a sus abuelos y abuelas. La informante 2 comentó que “Mi mamá nos enseñó a nosotras, a mí, a mis hermanas” (informante 2, Salta, agosto de 2021). La informante 1 también aprendió de su madre, y sobre el susto dice “Esto lo aprendí de mi mamá a partir de frases como de no salgan de noche, no jueguen de noche, no se vayan por ahí, no se sale de noche” y agrega, sobre una vecina que “Ella no aprendió a curar porque no tenía mamá, murió cuando era chica y quedó con el padre” (informante 1, Salta, marzo de 2021). Igualmente, en las entrevistas las informantes aclaran que los hombres también enseñan y que han aprendido de sus padres.

También se obtuvo información sobre el uso

del conocimiento de la medicina local para el tratamiento del COVID-19 en la localidad de San Antonio de los Cobres y por parte de los miembros de la comunidad de Matancillas. Durante la pandemia, el hospital de la localidad no tenía los recursos para tratar a los enfermos de coronavirus, ni lugar para su internación ni para ofrecer los cuidados que hasta ese momento se podían dar en los hospitales. La informante 2 nos dijo que la gente iba a morir al hospital y que estaba muriendo mucha gente en esa localidad. En este escenario, buscaron alternativas a la biomedicina para tratar el coronavirus. En este sentido, ambas informantes nos comentaron que una comerciante de plantas naturales muy conocida en la ciudad les aconsejó la toma de té de la flor de la bailabuena, *Haplopappus rigidus*, para tratar los síntomas del COVID-19. La informante 1 dice sobre esto que, si esta flor es buena para las gripes, siendo el coronavirus una gripe, también es posible utilizarla para tratar sus síntomas y también que “(...) si el coronavirus es una fiebre yo le mando orín de *uaua* (bebé), que orine en un vaso y vamos tomando (...)” (informante 1, Salta, marzo de 2021). También dijo que para ella, hay algunas plantas que sirven de remedio para el coronavirus, como el quimpe, el sensible, el eucalipto del redondito, siempre se deben poner tres, como por ejemplo, para un preparado “(...) tenés que poner el sensible, la flor de la borraja y el limón (...)” (informante 1, Salta, marzo de 2021).

El análisis cuantitativo tiene como objetivo visualizar la frecuencia de aparición de agencias contraintuitivas relacionadas a las distintas dimensiones ontológicas que planteamos para el análisis, para luego ver si en los discursos aparecen o no elementos relacionados a la cosmología andina o a la religión cristiana. Como ejemplo, la Tabla 1 presenta el análisis de las dimensiones ontológicas de la noción de la centella o rayo. Aquí se aprecia que en el enunciado de la informante 1 “la centella otorga poderes curativos cuando te pega en el cerro los días de lluvia” (informante 1, Salta, marzo de 2021). De esta manera a un fenómeno físico se le asignan características animistas y volitivas, como es la capacidad de otorgar un don resultando en una creencia contraintuitiva.

Informante 1/ Entrevista 1	Enunciado	Tipo de fenómeno	Dimensiones ontológicas			
			Inanimado	Espacial	Divino	Meteorológico
	La centella [otorga]...	meteorológico	1			1
	...poderes curativos [cuando te pega]...	creencia	1		1	
	...en el cerro los días de lluvia.	Objeto	1	1		1

Tabla 1. Análisis de las dimensiones ontológicas presentes en el enunciado sobre la centella de la informante 1.

En el análisis se aprecia una frecuencia mayor al 40% (n de informante 1=38 y n de informante 2=34) de fenómenos ontológicos que se relacionan de tal manera que producen agencias contraintuitivas. Los casos más destacables son la centella o el rayo, que su golpe es capaz de conceder poderes curativos y adivinatorios, como así también aquellas enfermedades andinas que se relacionan tanto a elementos de la cosmología andina como la *Pachamama* y el *ánima*, como con componentes del cristianismo, como el agua bendita. En suma, como se ve en la figura 5, en los discursos sobre los conocimientos médicos tradicionales de cada una de las informantes, la frecuencia porcentual de la agencia intuitiva y contraintuitiva, es semejante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En principio se puede ver que en la comunidad de Matancillas existe una clasificación propia de las enfermedades o afecciones a la salud y que, además, provee recursos para solucionar los problemas de salud que se les presentan. En este sentido, se encontraron elementos que hablan sobre el abordaje, a partir de ideas locales, de los problemas de salud y enfermedad como teorías propias. Este es el caso del uso de plantas medicinales, enfermedades relacionadas a los malos olores y a la putrefacción. Entre estas se mencionan el *aika* y el susto. A diferencia de lo planteado por Palma (1973), de nuestro trabajo se desprende que al hablar sobre el *aika* existen

Figura 5. Gráfico comparativo de la frecuencia porcentual del tipo de agencia según los discursos de cada una de las informantes.

relaciones conceptuales que lo asocian a lo místico. Sobre todo en los relatos de la informante más grande, más semejante a la noción de enfermedades relacionadas a la violación de tabúes de Bianchetti (2005). Se ven, por ejemplo, frases como “Entra el *aika* de la persona que muere” o “El *aika* es como si la persona entrara al cuerpiño del bebé (informante 1, Salta, marzo de 2021), claramente en ambos ejemplos, el *aika* es el resultado de que algún elemento de una persona, muerta o enferma, entra al cuerpo de otra a través del aire. En ambos relatos se identificaron nociones contraintuitivas en una alta frecuencia en los términos relacionados al *sickness* y al *disease*, lo cual indica el contenido religioso en la idea de enfermar, lo que corrobora que la noción de enfermedad está inserta en nociones cosmológico-religiosas.

Como se mostró, las informantes comentaron en sus relatos que en su mayoría aprendieron sus conocimientos sobre las enfermedades de parte de su madre y/o de su padre, es decir, se aprende de generaciones anteriores, principalmente de la madre. Como cuando la informante 1 explicó que otra señora de la comunidad no sabía nada porque no tenía mamá, porque había muerto cuando era chiquita. Además, a partir del análisis cualitativo y cuantitativo, se ven semejanzas en los conocimientos de ambas informantes, tanto en los ámbitos del *sickness* y del *disease*, como en la frecuencia de aparición de contenido contraintuitivo e intuitivo en sus relatos. Por lo tanto, a partir de la evidencia, se puede pensar que en principio, los datos apoyan la validación de la hipótesis principal de este trabajo. Así mismo, nos parece útil para nuestra zona de estudio la hipótesis metodológica de Crivos (2003) que propone que la *unidad doméstica* como escala de estudio, es adecuada para acceder a las pautas comportamentales del grupo en torno a la enfermedad, al igual que lo hace Menéndez (1992), lo que, desde la perspectiva teórica de este trabajo, se relaciona con la idea de que el mecanismo de transmisión que está actuando es el de la transmisión vertical, en una comunidad con una modalidad organizativa de familia extendida. En principio, los conocimientos de medicina locales serían transmitidos verticalmente. Esto tiene

sentido considerando que la transmisión vertical actúa principalmente preservando información adaptativa y que por esta razón este mecanismo evolucionó en nuestra especie (Cavalli-Sforza, 1996).

En principio, podemos afirmar que estos conocimientos y prácticas que poseen las familias de la comunidad, son utilizados como alternativa y, también, en conjunto con los conocimientos biomédicos, como se documentó con el uso de algunas plantas medicinales locales, por ejemplo la utilización de la bailabuena. Esta última fue empleada por algunos miembros de la comunidad para el tratamiento del coronavirus durante la pandemia. De esta manera, el conocimiento médico tradicional de la comunidad de Matancillas fue un recurso más que ayudó a dar respuestas a crisis de salud como la que se atravesó y se sigue atravesando con el COVID-19. Este conocimiento se percibe en las familias de la comunidad como propio y sirve también para establecer diferencias con la sociedad no aborigen cuyo discurso y práctica sobre la salud es el de la medicina occidental. Los médicos estatales no practican la medicina tradicional y se diferencian de ella, los informantes dicen que “ellos respetan pero no lo usan” (informante 1, Salta, marzo de 2021) o que “ellos respetan como respetamos nosotros” (informante 2, Salta, agosto de 2021). En estos términos, este conocimiento aparecería marcando el límite étnico, *sensu* Barth (1976). En este sentido, queda la tarea a futuro de profundizar el trabajo en la comunidad y, también, abordar la visión que los médicos, que los enfermeros del hospital y que los agentes sanitarios tienen respecto de la medicina tradicional.

Por último, es importante destacar que este trabajo abre distintas líneas de investigación a futuro que se continuarán a partir de la realización de trabajo etnográfico con la comunidad de Matancillas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco principalmente a Hernán Muscio por sus comentarios y su apoyo para la realización de este manuscrito, y a la Comunidad de Matancillas por su colaboración.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbarán, F. R. (2004). Usos mágicos, medicinales y rituales de la fauna en la Puna del Noroeste Argentino y Sur de Bolivia. *Contribuciones al manejo de vida silvestre en Latinoamérica*, 1(1), 1-26.
- Barth, F. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bianchetti, M. C. (2005). El castigo del antigal. Experiencia como ayudante de un curandero en Abdón Castro Tolay, departamento de Susques, provincia de Jujuy. *Scripta Ethnologica*, 27, 77-88.
- Bianchi, A. R. & Yáñez, C. E. (1992). *Las precipitaciones en el Noroeste Argentino*. Cerrillos, Salta: INTA, EEA Salta.
- Boyd, R. & Richerson, P. (1985). *Culture and Evolutionary Process*. Chicago: Universidad de Chicago.
- Boyd, R. & Richerson, P. J. (2005). *The origin and evolution of cultures*. Oxford: Oxford University Press.
- Boyer, P. (1994). *The Naturalness of Religious Ideas*. California: University of California Press.
- Boyer, P. (1996). What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology and Cultural Representations. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2(1), 83-97.
- Cavalli-Sforza, L. L. (1996). *Genes, pueblos y lenguas*. Barcelona: Drakontos.
- Chamorro Pérez, A. A. & Tocornal, C. (2005). Prácticas de salud en las comunidades del Salar de Atacama: hacia una etnografía médica contemporánea. *Estudios Atacameños*, 30, 117-134. Recuperado de <https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/286>
- Crivos, M. (2003). *Contribución al estudio antropológico de la medicina tradicional de los Valles Calchaquíes (Provincia de Salta)*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Del Olmo, A. (2008). *Dedicación diferencial al cuidado de los hijos. El caso de San Antonio de los Cobres, Salta*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M. & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167.
- Durham, W. H. (1991). *Coevolution: Genes, culture, and human diversity*. California: Stanford University Press.
- Foster, G. M. & Anderson, B. G. (1978). *Medical anthropology*. New York: Wiley.
- Göebel, B. (2001). El ciclo anual de la producción pastoril en Huancar (Jujuy, Argentina). En: G. Mengoni Goñalons; D. Olivera & H. Yacobaccio (Eds.) *El uso de los camélidos a través del tiempo* (pp.91-115). Buenos Aires: GZC-ICAZ y Ediciones del Tridente.
- Guber, R. (2001). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture*. Berkeley: University Press.
- Lawson, E. (1994). Counterintuitive Notions and the Problem of Transmission: The Relevance of Cognitive Science for the Study of History. *Historical Reflections / Réflexions Historiques*, 20(3), 481-495.
- Martínez Hernández, Á. (2008). *Antropología médica: teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad*. Barcelona: Anthropos Editorial.

- Menéndez, E. (1992). Grupo doméstico y proceso salud-enfermedad-atención. Del “teoricismo” al movimiento continuo. *Cuadernos Médico Sociales*, 59, 3-18.
- Menéndez, E. (1994). Le enfermedad y la curación ¿Qué es medicina tradicional? *Alteridades*, 4(7), 71-83.
- Menéndez, E. (2009). *De sujetos, saberes y estructuras: introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Mesoudi, A. (2011). *Cultural Evolution: How darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences*. Chicago: University Press.
- Muscio, H. (2010). *La insubordinación de la cultura: Revisión y revalorización de la identidad étnica entre las comunidades aborígenes de la Puna de Salta*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Manuscrito inédito.
- Muscio, H. & López, G. (2011). Particularidades de la arqueología de la Puna Argentina, invisibilización de su variabilidad y estado actual del conocimiento: una introducción. En: G. López & H. Muscio (Eds.), *Arqueología de la Puna Argentina: perspectivas actuales en el estudio de la diversidad y el cambio cultural* (pp.1-18), Oxford: BAR International Series.
- Palma, N. H. (1973). *Estudio antropológico de la medicina popular de la Puna Argentina*. Buenos Aires: Cabargón.
- Singer, M. (2004). The social origins and expressions of illness. *British Medical Bulletin*, 69, 9-19.
- Starks, M. (2019). Reseña de la ‘Religión Explicada-los orígenes evolutivos del pensamiento religioso’ (Religion Explained-the evolutionary origins of religious thought) por Pascal Boyer (2002) (revisión revisada 2019). En *Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019*. 4a Edición (pp. 300-312). Las Vegas, NV, USA: Reality Press.
- Trivers, R. L. & Willard, D. E. (1973). Natural Selection of Parental Ability to Vary the Sex Ratio of Offspring. *Science*, 179 (4068), 90-92.
- Vargas, L. A. & Cortés, F. M. (1991). Una mirada antropológica a la enfermedad y el padecer. *Gaceta Médica de México*, 127(1), 3-5.
- Veneri, L. (2016). *Ritos Ganaderos en la Comunidad Indígena de la Quebrada de Matancillas, Puna de la Provincia de Salta*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Young, A. (1982). The anthropologies of illness and sickness. *Annual review of anthropology*, 11(1), 257-285.